

含胸 (hán xiōng)

Hundir el pecho: una mirada desde la fisiología respiratoria

Autor: Felipe Monje M.

El presente texto tiene el carácter de un ensayo teórico: propone conexiones entre fisiología respiratoria conocida y un principio clásico del taijiquan, sin pretensión de validación empírica directa.

Dentro de los clásicos del taijiquan podemos encontrar instrucciones directas sobre la práctica, así como otras notas más bien metafóricas, las cuales, o nos pueden ayudar a progresar en la práctica, o nos pueden perder notablemente.

En este texto se explorará una instrucción considerada dentro de los Clásicos del Taijiquan.

El verso en cuestión se traduce habitualmente como "hundir el pecho y elevar la espalda" o "contener el pecho y elevar la espalda" (hán xiōng bá bèi).

Existe controversia sobre si esta frase es autoría de Yang Chengfu o si era una instrucción que venía de antes. Incluso Li Yaxuan, quien fue discípulo de Yang Chengfu, sugiere que esto venía del Xin Yiquan. Otros sugieren que era una instrucción presente también en el estilo Chen, pero quizás no construida de la misma manera, respecto a los caracteres en chino. No es una discusión por cierto que nos atañe o importe.

Es interesante que la descripción de este verso, se encuentre en el movimiento 38 del marco amplio de Yang Chengfu, donde describe la acción de giro a la izquierda y técnica de patada (la pierna izquierda se mantiene en el aire luego de la patada del movimiento 37, se da un giro de 180°, y luego se patea con la misma pierna).

Por lo que en esta acción, "hán xiōng bá bèi" se vuelve fundamental para poder realizar el giro y pivote en la pierna derecha para poder golpear nuevamente, con la pierna izquierda sin que ésta toque el suelo. Por tanto, "hán xiōng bá bèi" es lo que permite mantener estabilidad en un movimiento dinámico que es bastante demandante en su ejecución.

Movimiento 37 y 38 del marco amplio de Yang Chengfu (1931)

"Hán xiōng bá bèi" es uno de los 10 principios fundamentales del Taijiquan según Yang Chengfu. Es interesante que en el libro de 1931 si bien se explica este concepto en un apartado como regla general (muy importante). Solo en el movimiento 38, de los 85 en cual se divide su secuencia de movimientos de marco amplio, se encuentra explícitamente la indicación de realizar o mantener "hán xiōng bá bèi".

Que esté descrito solo en ese movimiento no es para nada aleatorio, pues la acción es fundamental para realizar el giro y se puede explorar este principio mejor que en cualquier otro segmento de la secuencia de movimientos. No obstante se profundizará más en "hán xiōng" (hundir el pecho), durante este texto.

Traducción de Yang Chengfu (1925, Chen Weiming)

Esta es la traducción al español de la explicación de Yang Chengfu:

Contener el pecho y expandir la espalda. El pecho se contiene ligeramente hacia adentro. Hace que el qi descienda al dantian. El pecho debe evitar sobresalir. Si sobresale, el qi se acumula en la región del pecho. Arriba pesado, abajo ligero. Los talones tienden fácilmente a levantarse. En cuanto a expandir la espalda. El qi se adhiere a la espalda. Si se puede contener el pecho. Entonces naturalmente se puede expandir la espalda. Si se puede expandir la espalda. Entonces la fuerza puede emitirse desde la columna. Allí donde se dirija no habrá enemigo.

En otro apartado vuelve al mismo principio y agrega:

Contener el pecho y expandir la espalda. Con ello se almacena el potencial. En el momento de emitir fuerza. La fuerza sale desde la espalda y la columna. No es meramente fuerza de ambas manos. El cuerpo se mueve y los pasos acompañan. Las transformaciones y cambios no tienen forma fija.

El primer párrafo describe cómo se configura la regla de contener el pecho y expandir la espalda. El segundo se dirige al uso o la cualidad corporal que se obtiene cuando esta cualidad aparece. Esta es la que se debe tener en cuenta cuando realizo el giro en el movimiento 38 del marco amplio de Yang Chengfu. Aunque cabe aclarar que "hán xiōng bá bèi" debe estar presente en los 85 movimientos que completan la secuencia.

En muchas traducciones, se hace como frases continuas, mientras que aquí se respeta el punto aparte del texto original. Esto dado que cada frase funciona como una pieza dependiente de la anterior, no están aisladas, sino encadenadas en una lógica de causa y efecto. Si se unen en un texto continuo, se pierde cómo las frases se condicionan entre sí.

Desde aquí se comenzará con la aproximación fisiológica de este "principio", "regla", "indicación".

Fisiología y Mecánica respiratoria

La mecánica respiratoria ha sido ampliamente estudiada y constituye una base fundamental de la terapia kinesiológica, especialmente en lo relacionado con la optimización de la ventilación pulmonar y de la función de la musculatura respiratoria. Del mismo modo, la fisiología respiratoria se encuentra extensamente descrita y documentada, siendo una de sus referencias clásicas la obra de John B. West sobre fisiología respiratoria.

Para complementar lo descrito en la siguiente explicación se puede consultar más detalladamente el capítulo 7 del libro West Fisiología Respiratoria.

En el taijiquan, cuando se suele hablar de la respiración, suele ser en relación a aspectos beneficiosos sobre el sistema nervioso autónomo: calma mental, regulación emocional, activación parasimpática, etc. Pero particularmente no se profundiza sobre la respiración misma.

Lo que tratará este documento se centra en el proceso de ventilación pulmonar, que es parte de la respiración pulmonar. La respiración pulmonar se divide en cuatro fases: Ventilación (inspiración-espирación), Difusión (intercambio gaseoso en el alveolo), Transporte (movimiento de gases en la sangre) y Respiración Tisular (intercambio gaseoso en las células).

Durante la ventilación, que consta de dos etapas —inspiración y espiración—, se producen cambios en los volúmenes pulmonares y en el flujo de aire movilizado en cada fase (flujo inspiratorio / flujo espiratorio), además de cambios de presión a nivel torácico y sistémico.

Para esta explicación nos enfocaremos en la presión intrapleural, considerando que los cambios en esta presión también acarrearán cambios en la presión intrapulmonar, intraabdominal, transpulmonar y transdiafragmática respectivamente.

La pleura y la presión intrapleural

La pleura es una membrana de doble capa que envuelve los pulmones, dividida en una capa que se adhiere al pulmón (visceral) y otra que se adhiere a la pared del tórax (parietal). Entre ambas capas existe un espacio muy pequeño con una fina película de líquido, que permite que pulmón y tórax se deslicen entre sí, pero que no se separen. La presión negativa que se produce entre ambas membranas genera una "adhesión" que mantiene el pulmón pegado a la pared torácica, de modo que cuando el tórax se expande al inspirar, el pulmón se expande con él. Además, en la espiración brinda contención e impide que el pulmón colapse, manteniendo una capacidad residual funcional que preserva los alvéolos abiertos entre cada ciclo respiratorio.

En la imagen extraída de West, se muestran las presiones que se dan en el espacio intrapleural. La presión en el ápex pulmonar es más negativa (-10 cmH₂O) que en las bases ($-2,5$ cmH₂O). Esta presión negativa tiene efecto directo en la ventilación pulmonar, ya que produce una presión subatmosférica que facilita la entrada de aire en la fase inspiratoria. Es por eso que los alvéolos en el ápex alcanzan mayor volumen que los de las bases.

Gradiente de presión intrapleurales ápex-base. Extraído de West, *Fisiología Respiratoria*.

La presión intrapleurales varía según el flujo y el volumen pulmonar. A mayor volumen pulmonar, la presión intrapleurales tenderá a ser más negativa; a menor volumen, menos negativa. Si la presión intrapleurales se vuelve positiva, es porque se estará lo más probable ante algún tipo de patología y podría producirse colapso pulmonar.

La relación entre el volumen pulmonar y la presión intrapleurales es la que más interesa explorar, ya que da origen a los fenómenos que se describen a continuación en el contexto del Taijiquan. Simplificando lo expuesto anteriormente, nos interesa analizar el efecto de succión generado entre los pulmones y la pared torácica. Según esta propuesta, dicho efecto se ve incrementado por una hiperinsuflación fisiológica relativa, lograda mediante la reestructuración postural.

Relación entre flujo, volumen pulmonar y presión intrapleurales. Extraído de West, *Fisiología Respiratoria*.

Mecánica costal y el principio de contener el pecho

Ante lo anterior, podemos establecer que si generó cambios en los volúmenes pulmonares, puedo generar mayor presión intrapleurales. ¿Qué ocurre entonces si aumenta esta presión negativa, que sea relevante para la práctica?

Es aquí donde aparece la mecánica respiratoria aplicada al taijiquan. Cuando hablamos de mecánica respiratoria, debemos considerar el movimiento de las costillas al inhalar y exhalar, y los músculos implicados. Estos corresponden al mecanismo de asa de bomba, donde predomina la excursión anterior y superior del esternón, y al mecanismo de asa de balde, donde predomina la elevación lateral de las costillas.

Ilustración esquemática de los movimientos costales de asa de bomba y asa de balde.
Fuente: Gray's Anatomy for Students.

En la práctica del taijiquan, estos movimientos cambian. Y aquí es necesario hacer un paréntesis importante: muchos ejercicios del taijiquan pueden asociarse a mecanismos utilizados en kinesiología respiratoria, donde se busca promover el aumento de la ventilación o generar restricciones mecánicas para modificar el flujo pulmonar y favorecer la higiene respiratoria (Qi Gong del Taijiaquan). Sin embargo, en el Tui Shou o en la realización de los marcos de taijiquan, no tienen tanta relevancia, pero ayudaron a construir la respiración del Taijiquan.

En este punto, la indicación de "*el pecho se contiene ligeramente hacia adentro*" se produce por el hecho de regular o limitar la expansión esternal y costal. Aparece así una restricción natural de los movimientos de asa de balde y asa de bomba. Esta idea también se relaciona directamente con la frase "*el pecho debe evitar sobresalir*", que refuerza lo anterior y permite agregar precisiones musculares relevantes.

En una situación de hiperinsuflación, como la que se crea teóricamente en la respiración del taijiquan según esta propuesta, cuando el volumen pulmonar es elevado los músculos intercostales externos quedan acortados, posicionados ya en una configuración inspiratoria, perdiendo eficiencia para generar más inspiración mediante la respiración costal. Simultáneamente, los intercostales internos quedan elongados, lo que podría representar una desventaja mecánica y traducirse en un mayor esfuerzo durante la espiración. Además, la cúpula diafragmática se encuentra descendida. Recordemos también que, en casos extremos de hiperinsuflación, el organismo debe recurrir al uso forzado de la musculatura abdominal para expulsar aire.

Una estructura frecuentemente olvidada en este contexto es el transversario del tórax, músculo ubicado en la cara interna de la región inferior del esternón y de los cartílagos costales, que participa en la espiración forzada. En situaciones de hiperinsuflación crónica, este músculo puede mantenerse en una posición relativamente elongada. Es aquí donde cobra sentido la frase: "Si sobresale, el qi se acumula en la región del pecho"; si existe un exceso, puede aparecer una sensación de incomodidad torácica.

Todo lo descrito anteriormente es desde una mirada que puede considerarse patológica.

Otra frase interesante siguiendo un lineamiento similar a lo descrito es, "Si se puede contener el pecho, entonces naturalmente se puede expandir la espalda". Por lo que se asume que se debe lograr lo anterior de una forma no patológica, debo cambiar la configuración anatómica de alguna forma para alterar la fisiología ventilatoria. Entonces viene al rescate la siguiente frase: *"Hace que el qi descienda al dantian."*

El Dantian y la presión intraabdominal

Para la noción de muchos practicantes el Dantian es un espacio físico; incluso algunos lo asocian a la zona del abdomen bajo, algunos indican "rotar el dantian", o lo asemejan a la idea de "centro de masa" en el ser humano, o con el centro de gravedad —dos conceptos que usualmente se usan indistintamente. En el taijiquan de la familia Yang este centro es algo virtual que no tiene relación con estas estructuras descritas más allá que se encuentran en la misma zona. En la configuración del taijiquan de la familia Yang, no es posible "rotar el dantian", porque la comprensión de este elemento es diferente.

Cabe recalcar que esta noción de "rotar el dantian" es propia de otras tradiciones, como el estilo Chen de Taijiquan y ciertas artes marciales como el karate, donde la activación del centro tiene un correlato mecánico distinto al que se propone en la familia Yang.

Muchos atribuyen la idea de dantian al aumento de la presión intraabdominal. Sin embargo, reducir este concepto únicamente a dicho fenómeno resulta insuficiente. Además, contradice otro principio presente en los clásicos del Taijiquan. La frase atribuida a Wang Zongyue y citada por Yang Chengfu en su libro de 1931: *"El interior del abdomen está relajado y limpio como el gran mar."* Y con la frase que se encuentra en la "Canción de las Trece Dinámicas": *"En el interior del abdomen, relajado y limpio; el qi se eleva y se expande"*.

El desarrollo completo de la noción de dantian en el contexto del taijiquan de la familia Yang excede el alcance de este ensayo y será posiblemente abordado en otro texto.

El mecanismo: diafragma, lordosis lumbar y presión intrapleural

Para poder configurar la sensación de hundir el pecho o contener el pecho es necesario aumentar la presión intrapleural negativa. Una vez conseguido esto, aparecerá una sensación interoceptiva de suavidad en el pecho —eres más consciente de las tensiones internas del tórax— y sentirás una sensación placentera. Además, se percibirá claramente esta presión negativa a nivel de la estructura torácica: sentirás que tiran de tus costillas desde dentro, con dificultad para generar ventilación a través de la expansión costal, limitándose principalmente el movimiento de asa de bomba y, en menor medida, el desplazamiento en asa de balde.

Este efecto de succión dará paso a la sensación de inversión de la respiración y generará una aparente respiración superficial a nivel torácico, pero una respiración profunda asociada a cambios en la organización postural del tronco. Esto se relaciona con una rectificación de la lordosis lumbar y una disminución de la cifosis torácica, pudiendo incluso aparecer una leve cifosis en la charnela toracolumbar (T12-L1).

El secreto para esto es simplemente generar tensión en el diafragma. Al tensarse, el diafragma se aplana y aumenta el volumen pulmonar de reposo. Al aumentar este volumen,

la presión intrapleural se vuelve más negativa. Como consecuencia, se incrementa la fuerza de retracción elástica de los pulmones, generando una sensación subjetiva de que el pecho es atraído hacia dentro. Esta sensación puede percibirse especialmente en la región superior del tórax, donde la retracción elástica pulmonar transmite tensión a través del sistema pleural hacia la caja torácica. Es lo que aquí describiremos como efecto de succión.

La tensión del diafragma está dada por algo tan simple como la rectificación de la lordosis lumbar. Los pilares diafragmáticos se insertan en las vértebras lumbares y mantienen una estrecha relación anatómica con las estructuras profundas de la región lumbar, incluido el psoas. La rectificación lumbar modifica la relación espacial entre estas estructuras y la caja torácica, pudiendo aumentar la tensión pasiva del complejo diafragmático. Este aumento de tensión favorecería un descenso y aplanamiento relativo de la cúpula diafragmática sin capacidad necesidad de una contracción activa importante.

El resultado sería un aumento de la capacidad residual funcional como estado basal y, con ello, una presión intrapleural más negativa durante toda la práctica.

Se indica que el diafragma tiene una excursión aproximada de 1 a 2 cm durante la respiración tranquila y de 7 a 11 cm durante una respiración profunda. La idea central —y hasta este punto hipotética— es que la gravedad y la rectificación lumbar generan tensión en los pilares del diafragma, produciendo un aplanamiento relativo de la cúpula diafragmática. Esto podría verse favorecido por una mayor excursión transversal de las costillas y una menor predominancia de la elevación costal superior, produciendo un aumento basal del volumen pulmonar de reposo o, dicho de otro modo, un aumento de la capacidad residual funcional.

La capacidad residual funcional representa el volumen de aire que permanece en los pulmones al final de una espiración tranquila. Este volumen constituye la reserva mecánica sobre la que actúa continuamente el sistema respiratorio y permite mantener los pulmones abiertos entre cada ciclo respiratorio.

Ilustración conceptual de la propuesta. Cambios de presión hipotéticos, sin medición directa.

"Expandir la espalda"

Está relacionada con la apertura de la zona lumbar y la apertura de las articulaciones cigoapofisiarias, principalmente con el aprendizaje de la respiración de la tortuga. Aquí se pueden agregar elementos propioceptivos para explicar la sensación de que "el qi se adhiere a la espalda", como la elongación del ligamento amarillo que se tensa cuando desaparecen las curvaturas de la columna vertebral, los ligamentos de las propias articulaciones cigoapofisiarias que aportan información propioceptiva. O la tensión que se genera en el segmento axial del sistema nervioso (médula espinal, meninges y ramas periféricas de las extremidades inferiores: nervio ciático y femoral), lo que se expuso anteriormente en "Taijiquan: Péngjìn, Una Mirada Desde La Neurodinámica Y El Control Motor".

"La fuerza sale desde la espalda y la columna"

Esta frase es interesante de analizar brevemente, pues para cualquier acción de las extremidades superiores, deben activarse los músculos de la espalda. La musculatura vertebral hace pequeños ajustes para cualquier acción de la extremidad superior, como realizar un alcance (extender la mano para tomar algo). Por ende, la idea de que la fuerza venga de la espalda está completamente alineada con la biomecánica.

Por lo demás, la musculatura de la respiración también está involucrada en este tipo de acciones, actúan en sinergia. El gritar para generar mayor fuerza: no tiene nada de místico, es mayor reclutamiento muscular y conexión intermuscular. (Hen, Ha)

Bibliografía

- West, J. B., y Luks, A. M. (2016). *West. Fisiología respiratoria: Fundamentos* (10.^a ed.). Wolters Kluwer.
- Chen, W. (1925). *Taiji quan shu* [太極拳術]. Caracteres chinos recuperados de Brennan Translation – The Art of Taiji Boxing. Traducción al español: elaboración propia desde el chino original.
- Yang, C. (1931). *Taiji quan shiyong fa* [太極拳使用法]. Caracteres chinos recuperados de Brennan Translation – Methods of Applying Taiji Boxing. Traducción al español: elaboración propia desde el chino original.
- Drake, R. L., Vogl, A. W., y Mitchell, A. W. M. (2020). *Gray's Anatomy for Students* (4.^a ed.). Elsevier.